

CZU 343.34:341.231.14

DOI 10.5281/zenodo.6641643

**EVALUAREA STANDARDELOR DE CALITATE ALE NORMEI
INCRIMINATORII PREVĂZUTE DE ART.285 DIN CODUL PENAL
AL REPUBLICII MOLDOVA (DEZORDINI ÎN MASĂ)**

Ana-Maria CHEPESTRU,
doctorand,

În scopul asigurării respectării principiilor justiției Europene, este oportună luarea în considerare a standardelor de calitate ale normelor de drept. Prin prisma acestor principii, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului devine criteriul esențial pentru aprecierea nivelului democrației în cadrul statelor europene. În sistemul legal al Republicii Moldova, un aspect actual și de importanță majoră îl constituie securitatea națională și a ordinii de drept a statului. Din punctul de vedere al legislației penale, o atentare la fenomenul în cauză poate fi calificat drept „dezordini în masă”. Astfel, se reliefează faptul că prezenta cercetare reprezintă un studiu amplu referitor la analiza standardelor de calitate în raport cu infracțiunea de dezordini în masă prevăzută la art.285 din Codul Penal al Republicii Moldova.

Acest articol a fost elaborat ca urmare a studierii disciplinei Precedente ChEDO în materia dreptului penal, predată în cadrul Școlii doctorale „Științe penale și drept public” în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. De asemenea, se urmărește diseminarea rezultatelor științifice obținute drept rezultat al Proiectului 20.80009.1606.05 – „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM), participant al căruia este recenzentul prezentului studiu.

Cuvinte-cheie: principii, standarde de calitate, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, securitatea națională, dezordini în masă etc.

**ASSESSMENT OF THE QUALITY STANDARDS OF THE CRIMINAL RULE
PROVIDED FOR IN ART.285 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA (MASS DISORDERS)**

Ana-Maria CHEPESTRU,
PhD student

In order to ensure a compliance with the principles of European justice, it is appropriate to take into account the quality standards of the rules of law. In the light of these principles, respecting the fundamental human rights and freedoms has become a key criterion in assessing the level of democracy in European states. In the legal system of the Republic of Moldova, a current and major issue is the national security and the rule of law of the state. From the point of view of criminal law, an attack on the phenomenon in question can be described as „mass disorder”. It is highlighted that this research is a comprehensive study on quality standards in relation to the crime of mass disorder provided in Article 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

This article was developed as a result of the study of the Previous ECHR discipline in the field of criminal law, taught at the Doctoral School “Criminal Sciences and Public Law” of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA of the Republic of Moldova. The aim is also to disseminate the scientific results obtained as a result of the Project 20.80009.1606.05 – “The Quality of Justice and Respect for

Human Rights in the Republic of Moldova: Interdisciplinary Research in the Context of the Implementation of the Association Agreement Republic of Moldova - European Union" (QJRHRM), the reviewer of the present study being a participant of the respective project.

Keywords: principles, quality standards, fundamental human rights and freedoms, national security, mass disorder etc.

Recenzent: Radion COJOCARU, profesor universitar, doctor în drept

Introducere. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului reprezintă chintesența unui stat democratic. De aici, se conchide ideea că anume mecanismul european de protecție a drepturilor omului constituie esența asigurării respectării principiilor justiției europene, care include per general un spectru larg al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Odată cu ratificarea unui act juridic internațional de către un stat, apare obligativitatea aceluia statului de a se conforma reglementărilor actului respectiv și de a nu admite încălcări în domeniul vizat. Prin urmare, admiterea anumitor abateri de la exigențele actului internațional comportă în sine o acțiune ilegală, care poate prejudicia într-un mod abuziv atât statul cât și cetățenii acestuia.

Este de menționat faptul că, la 24 iulie 1997, Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și unele protocoale adiționale la aceasta (în continuare Convenția Europeană), prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298/1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997. Astfel, se consideră că actul prenotat este un instrument de o remarcabilă amploare, întrucât prin intermediul acestuia, în Republica Moldova au fost implementate diferite directive noi și amendate procedu-

rile defectuoase utilizate în diverse domenii de activitate.

Prin aderarea la Convenția Europeană, Republica Moldova și-a asumat obligația de a garanta respectarea și apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale, proclamate de Convenție, tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa. Responsabilitatea primară de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Convenția Europeană, potrivit principiului subsidiarității, îi revine statului. Acest principiu prezumă faptul că, înainte de a apela la instituțiile Convenției, orice reclamant trebuie să fi adresat plângerea sa tuturor acelor instituții naționale care ar putea oferi un remediu eficient și adecvat în împrejurările cauzei, deoarece statul respondent trebuie să aibă mai întâi șansa de a redresa situația la care se face referire prin propriile mijloace și în cadrul sistemului juridic național. De asemenea, acest principiu reflectă nu numai existența remediilor de redresare, dar și obligația primordială a tuturor autorităților, în special a instanțelor de judecată, de a preveni încălcările prin aplicarea directă a Convenției Europene în deciziile sale [5].

Totodată, se menționează că potrivit art.4 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu

Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Alineatul (2) al aceluiași articol stabilește expres că dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale [3].

În acest context, se semnaleză asupra importanței art.53 din Convenția Europeană, care statuează că nicio dispoziție din Convenție nu va fi interpretată ca limitând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricărei părți contractante sau oricărei alte convenții la care această parte contractantă este parte [1].

Sub aspectul prevederilor Convenției Europene și ale Protocoalelor sale, în interpretarea Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – CEDO), prin limitarea drepturilor și libertăților omului (imixtiunea în drepturile și libertățile omului) se subânțeleg orice decizii, acțiuni/inacțiuni ale autorităților de stat, ale autorităților publice locale, ale persoanelor cu funcție de răspundere, ale funcționarilor publici ai organelor de stat sau municipale, precum și ale altor persoane care, în urma adoptării sau executării (neexecutării) în privința unei persoane a cărei drepturi se pretind a fi încălcate, creează obstacole în realizarea drepturilor și libertăților acesteia [4].

Așadar, Convenția Europeană urmează a fi considerată o componentă a structurii legale interne a Republicii Moldova. Prin urmare, apare necesitatea ca reglementările acesteia să fie aplicate, inclusiv în calitate de prevederi legale interne, Convenția Europeană fiind prioritară în cazul ivirii unor circumstanțe contradictorii în raport cu re-

glementările legislației naționale.

Metode și materiale aplicate. În procesul de studiu al prezentei tematici, au fost utilizate următoarele metode de cercetare: metoda sistematică, analiza logică, interpretarea logică și analiza comparativă, precum și alte metode ce permit integrarea în fenomenul abordat. Totodată, se comunică că baza științifică a cercetării o constituie analiza hotărârilor explicative naționale, precum și studiile incluse în articole științifice, culegeri de materiale ale conferințelor etc.

Rezultate obținute și discuții. Drepturile și libertățile omului sunt valori fundamentale protejate atât de normele și standardele internaționale, cât și de legislația națională. Făcând tangență la subiectul abordat în prezentul studiu se menționează că în doctrină se recunoaște în unanimitate că principiul legalității în domeniul dreptului penal poate fi examinat prin prisma a două aspecte: legalitatea incriminării și legalitatea pedepsei [10, p.117].

În conținutul Convenției Europene, principiile menționate se regăsesc în art.7, care consacră un principiu dezvoltat încă din sec. XVIII de către Beccaria. Acesta dă expresie în termeni moderni adagiului *nullum crimen, nulla poena sine lege* și, de asemenea, interzice o aplicare extensivă a legii penale prin analogie [9, p.306].

Se poate observa că paragr.1 al art.7 din Convenția Europeană conține două reglementări, care declară două principii: 1. Principiul legalității incriminării, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional; 2. Principiul neretroactivității legii penale, în sensul că nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea

care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii [10, p.119].

La fel, prevederile acestui articol sunt transpuse și în redacția actuală a art.3 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (în continuare - CPRM), care la alin.(1) stipulează că nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală, iar la alin.(2) statuează că interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise [4].

În aceeași ordine de idei, se menționează că conținutul art.7 din Convenția Europeană se identifică în cadrul art.3 din CPRM și, în mare parte, este redactat asemănător cu textul art.11 paragr.2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 (în continuare - DUDO), care consemnează că nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul în care au fost comise, nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât aceea care era aplicabilă în momentul în care a fost comis actul delictuos [2].

Garanția art.7 din Convenția Europeană este totală, practic are un caracter absolut. Nici reunirea circumstanțelor ce duc la aplicarea art.15 din Convenția Europeană nu permite derogarea de la ea: scopul său este de a asigura protecția cea mai eficace posibilă împotriva urmărilor, condamnărilor și sancțiunilor arbitrare [9, p.307].

Dacă este să abordăm chestiunea standardelor de calitate ale normei incriminatorii prevăzute la art.285 din CPRM (dezordini în masă), ținând cont de garanțiile prevăzute expres în cadrul art.7 din Convenția

Europeană se remarcă că legiuitorul trebuie să expună textul legii penale, astfel încât să apere persoana de o eventuală acuzare, condamnare și pedepsire arbitrată. Respectiv, explicarea componentei de infracțiune necesită a fi formulată în așa mod încât din reliefaarea acesteia, persoana de sine stător sau prin intermediul justițiabililor să înțeleagă esența delictului săvârșit.

Procedura de verificare a conformității art.285 din CPRM cu principiul legalității, în special examinarea caracterului cert al acestei norme poate constitui în viitor o propunere de *lege ferenda*, prin intermediul căreia legiuitorul să dețină un concept de amendare a anumitor aspecte incerte referitoare la textul art.285 din CPRM. În procesul de analiză a componentei de infracțiune vizată, legislatorul național trebuie să explice cât mai extins și deslușit accepțiunea și înțelesul elementelor infracțiunii și să respecte principiile Convenției Europene, astfel încât să nu admită atingeri în exercitarea unuia dintre drepturile prevăzute în aceasta.

Prin art. 7 din Convenția Europeană sunt instituite standarde pentru legiuitor, pe care acesta trebuie să le respecte la formularea normelor penale, precum și standarde interpretative pentru judecători, de care aceștia trebuie să se conducă la aplicarea normelor penale. În primul rând, art.7 din Convenția Europeană instituie cerința accesibilității și previzibilității normelor penale incriminate în CPRM. Noțiunea de „lege” folosită la art.7 din Convenție corespunde cu cea a „legii” care apare în alte articole ale Convenției; ea implică condiții calitative, inclusiv cele legate de accesibilitate și previzibilitate [10, p.131].

Este relevant faptul că, pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate și claritate –,

norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității este contrară art.23 din Constituția Republicii Moldova, care statuează obligația statului de a garanta fiecărui om dreptul de a-și cunoaște drepturile [6].

În același context, condiția accesibilității presupune ca textele de lege să poată fi cunoscute de către destinatari. Orice persoană trebuie să poată să dispună de informații privind normele juridice aplicabile într-un caz concret. Accesibilitatea legii are în vedere aducerea la cunoștința publică a actelor normative și intrarea în vigoare a acestora, care se realizează în baza art.76 din Constituția Republicii Moldova, legea publicându-se în Monitorul Oficial. La rândul ei, condiția previzibilității este îndeplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poate fi aplicată, în cazul încălcării unei norme. Persoanele vizate de norma de drept penal trebuie să fie apte să stabilească caracteristicile esențiale ale actului interzis doar în baza prevederilor care îl specifică, adică prin aplicarea simplă a regulilor de interpretare lingvistică. În același timp, pentru ca legea să îndeplinească cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă clari-

tate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a-i oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului. O putere discreționară care nu este delimitată, chiar dacă face obiectul controlului judiciar din punct de vedere formal, nu trece de testul previzibilității. Aceeași concluzie este valabilă și pentru puterea discreționară nelimitată a instanțelor judecătorești [7].

Totodată, menționăm că la art.285 CPRM este prevăzută răspunderea penală pentru trei infracțiuni în varianta-tip, adică pentru trei infracțiuni distincte. La alin.(2) și (3) din art.285 CPRM nu sunt consemnate circumstanțe agravante în raport cu norma de la alin.(1) art.285 CP RM, ci infracțiuni separate. Aceasta înseamnă că toate cele trei infracțiuni prevăzute la art.285 CPRM pot intra în concurs; or, nu este exclus ca una și aceeași persoană să organizeze, să instige la dezordini în masă sau chiar să participe activ la săvârșirea dezordinilor în masă [11, p.27].

Astfel, la art.285 alin.(1) din CPRM este incriminată acțiunea de organizare sau conducere a unor dezordini în masă, însoțite de aplicarea violenței împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugerii de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum și de opunere de rezistență violentă sau armată reprezentanților autorităților, care se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani [4].

Prin prisma standardelor de calitate statuate în art.7 din Convenția Europeană, se conchide că conținutul alineatului precizat este clar și previzibil, respectiv îi permite persoanei, instanței de judecată sau altor autorități/persoane interesate să înțelea-

gă conținutul acesteia, iar făptuitorului să conștientizeze consecințele acțiunilor sale.

La alin.(2) din același articol este relementată acțiunea de participare activă la săvârșirea acțiunilor prevăzute la alin. (1), care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani [4]. Astfel, ținându-se cont de standardele de calitate enunțate mai sus, se constată că sintagma „participarea activă” necesită a fi revizuită, întrucât redacția actuală creează ambiguități de interpretare, după caz, aplicare. În acest caz, apar diverse confuzii referitoare la încadrarea juridică a acțiunilor concrete ce pot atrage răspunderea penală. De asemenea, din textul normei juridice nu pot fi desprinse anumite acțiuni exhaustive. Astfel, prin procedura de interpretare a legii se obține ca instanța și/sau justițiabilii să aibă posibilitatea de a se expune asupra semnelor constitutive ale acțiunii sau să le deslușească. Prin urmare, se recomandă reformularea sintagmei „participarea activă” în așa mod încât aceasta să se conformeze standardelor de calitate și să nu creeze neclarități și divergențe în procesul de interpretare. Or în viziunea noastră, alin.(2) din art.285 al CPRM trebuie să conțină o listă exhaustivă de acțiuni care s-ar încadra juridic în sintagma „participare activă”. Totodată, ca alternativă, în scopul clarificării sensului sintagmei prenotate, se propune substituirea sintagmei „participarea activă” cu sintagma „participarea directă”.

La alin.(3) din același articol sunt incriminate chemările la nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților și la dezordini în masă, precum și la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor, acțiuni care se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de

la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani [4]. Respectiv, în urma examinării prin prisma standardelor de calitate vizate se constată că alin.(3) al art.285 din CPRM nu întrunește condițiile clarității și previzibilității legii. Astfel, în conținutul alineatului vizat, se conțin anumite imprecizii referitoare la textul „săvârșirea actelor de violență”. Aceste omisiuni reies din faptul că, în conținutul alineatului prenotat, nu este prezentată semnificația textului „săvârșirea actelor de violență”, și anume nu este expres stabilit tipul de violență aplicat, iar în practică se lasă loc de o interpretare extensivă.

Totodată, se comunică că, din cauza lipsei de claritate referitoare la textul nominalizat, apare o anumită obscuritate și în procesul de încadrare juridică a faptei de dezordini în masă. Astfel, din cauza că în textul legii nu sunt indicate limitele violenței aplicate, există posibilitatea ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să se confrunte cu dificultăți în procedura de calificare ce are două versiuni: fie calificarea faptei prejudiciabile doar în baza art.285 alin.(3) din CPRM, fie calificarea acesteia în baza unui concurs real de infracțiuni conform alin.(3) art.285, art.152 din CPRM (persoana, prin două sau mai multe acțiuni săvârșește două sau mai multe infracțiuni [4]).

În acest sens, se comunică că există două tipuri de violență: nepericuloasă și periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei. Drept violență nepericuloasă pentru viața sau sănătatea persoanei se consideră vătămări neînsemnate (care nu au generat o dereglare a sănătății mai mult de 6 zile și nu au cauzat pierderea capacității de muncă, ce rezultă din pct.74 din Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, aprobat prin Ordinul Mi-

nisterului Sănătății nr.99 din 27.06.2003, modificat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.654 din 16.08.2011) sau aplicarea intenționată de lovituri ori săvârșirea altor acțiuni violente care au cauzat o durere fizică (art.78 alin.(2) Cod contravențional), dacă aceste acțiuni nu au creat pericol pentru viața și sănătatea victimei.

Prin violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei se are în vedere violența care s-a soldat cu vătămare medie sau ușoară a integrității corporale sau a sănătății ori care, deși nu a cauzat aceste urmări, comportă la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, un pericol real pentru viață și sănătate. Sub incidența noțiunii „violență periculoasă pentru viață și sănătate” nimeresc și cazurile: de compresiune a gâtului cu mâinile sau cu ajutorul unui șnur; de ținere îndelungată a capului victimei sub apă; de îmbrăcare pe capul victimei a unei pungi de polietilenă; de aruncare a victimei de la înălțime ori dintr-un mijloc de transport etc. Deși asemenea acțiuni violente pot să nu provoace nici moartea victimei, nici vătămarea medie sau ușoară a integrității corporale sau a sănătății acesteia, totuși, datorită caracterului lor, ele creează un pericol real pentru viață și sănătate [8].

Violența periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei poate presupune manifestarea doar a intenției în raport cu prejudiciile pe care le implică [8]

Luând în considerare cele expuse, se recomandă amendarea alin.(3) al art.285 din CPRM, în vederea specificării tipului de violență aplicat. Astfel se propune completarea după textul „săvârșirea actelor de violență” fie cu textul „nepericuloasă pentru viața sau sănătatea persoanei”, fie cu textul „violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei”, fie cu ambele variante

propuse, în redacția: „săvârșirea actelor de violență nepericuloasă și/sau periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei”.

Dacă este să analizăm sancțiunile indicate în alineatele din conținutul art.285 din CPRM, prin prisma standardelor de calitate statuate în art.7 din Convenția Europeană, putem conchide, că particularitatea distinctă pentru sancțiunea prevăzută la art.285 CPRM constă în faptul că această funcție a sancțiunilor este în mod particular clară în cazul tuturor sancțiunilor care nu pot să aibă drept scop repararea pagubei cauzate, și mai ales a sancțiunilor penale. Asemenea sancțiuni nu despăgubesc cu nimic persoana lezată. Funcția lor este pur socială; ea constă în garantarea ordinii și a păcii prin faptul că ele îi forțează pe toți membrii societății să aibă o atitudine de respect și de deferență față de prescripțiile legii. Dar sancțiunile sunt departe de a avea toate aceleași vigoare și de a conferi tuturor regulilor juridice același grad de eficacitate [12, p. 418-419].

Concluzii. În concluzie, se afirmă că art.7 din Convenția Europeană constituie o garanție fundamentală în vederea asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. La nivel național, această garanție este consacrată expres la art.22 din Constituția Republicii Moldova, dar și prin art.3 din CPRM. Per general, principiul legalității incriminării are o importanță majoră, asigurând astfel și caracterul democratic al statului. Acest principiu este indispensabil nu doar în materia penală, ci, reieșind din caracterul punitiv sau represiv al pedepsei aplicabile pentru fapta comisă, are o deosebită valoare și în domeniul contravențional.

În aceeași ordine de idei, se menționează că definiția de lege inclusă la art.7 din Convenția Europeană corespunde

cu cea a legii care apare în alte articole ale acesteia, implicând condițiile calitative, în special cele de accesibilitate și previzibilitate. Făcând tangență la subiectul abordat în cadrul cercetării se reliefează că propunerea de amendare a art.285 din CPRM ar fi oportună și binevenită. Modificarea acestuia va contribui la clarificarea unor viduri legislative expuse în conținutul studiului respectiv și va asigura respectarea cu strictețe a principiului reglementat la art.7 din Convenția Europeană, la art.22 din Constituția Republicii Moldova și la art.3 din CPRM.

Totuși, elaborarea și punerea în aplicare a unor amendamente ale legii penale este un proces îndelungat, fiind importan-

tă respectarea anumitor etape și reguli de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, dar și de alte acte normative incidente. Subiectul abordat necesită o analiză amănunțită a cadrului normativ incident din mai multe puncte de vedere, în special cel doctrinar, unde sunt expuse numeroase opinii ale specialiștilor din domeniul penal și procesual-penal. Prin urmare, recomandarea de amendare a art.285 din CPRM, în conformitate cu aspectele prezentate în conținutul lucrării date, poate crea un eventual punct de reper pentru autoritățile competente în domeniul de modificare a cadrului legislativ din Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, elaborat de Consiliul Europei, semnat pe 4 noiembrie 1950 la Roma și intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953, accesat la: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf, vizualizat la 01.04.2022, ora 13.32;
2. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie 1948;
3. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78/140 din 29.03.2016), în vigoare din 27.08.1994;
4. Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195);
5. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr.3 din 09.06.2014 cu privire la aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
6. Hotărârea Curții Constituționale a RM asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală nr.26 din 23.11.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr.235-240/27 din 03.12.2010);
7. Hotărârea Curții Constituționale a RM privind excepția de neconstituționalitate a articolului 361 alin.(2) lit.c) din Codul penal (confeccionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanță deosebită false) (Sesizarea nr.25g/2018) nr.12 din 14.05.2018 (publicat în Monitorul Oficial nr.176-180/89 din 01.06.2018);
8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr.12 din 22.12.2014 pen-

- tru modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.23 din 28.06.2004 „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”;
9. Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac. Codul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Paris: Editura Lexis Nexis SA, 2005;
 10. Nastas A. Faptele infracționale de violență în familie: general și particular. În: Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2019.
 11. Radion Cojocaru, Iurie Larii. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal. Suport de curs, Chișinău: Editura Cartea Militară, 2019.
 12. Stanislav Copețchi. Infracțiunile de dezordine în masă (art.285 CP RM): Noțiune, analiză, delimitare de fapte penale similare. În: Revista Procuraturii Republicii Moldova, 2020, nr.6, accesat la: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/27-36_6.pdf, vizualizat la 06.04.2022, ora 15.24;
 13. Radion Rotaru. Dezordinile în masă. Măsurii juridice de profilaxie. În: Criminalitatea transfrontalieră și transnațională: tendințe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere, 26 iunie 2018, Chișinău, 2018.

DESPRE AUTOR

Ana-Maria CHEPESTRU,
*doctorandă, Școala doctorală „Științe penale și drept privat”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
ofițer superior al Secției acte normative a
Direcției juridice a IGP al MAI
e-mail: anamaria.1996@mail.ru*